

Das Signal

Harald Schröder

2015

Wir wollen uns mit der Ausbreitung von Signalen in der speziellen Relativitätstheorie beschäftigen:

Ein Objekt bewegt sich längs der x-Achse mit der Geschwindigkeit v . Zur Zeit $t = 0$ passiert es den Nullpunkt. Nach der Zeit t_1 wird ein Signal vom Nullpunkt ausgesendet. Das Signal bewegt sich mit der Geschwindigkeit c . Dann passiert das Signal das Objekt zur Zeit t_2 .

$$v \cdot t_2 = c \cdot (t_2 - t_1)$$

Daraus folgt:

$$t_2 = \frac{c \cdot t_1}{c - v}$$

Für die Zeit des Objektes selbst gilt $\Delta t' = \Delta t \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ (Zeitdilatation). Wir erhalten:

$$t'_2 = \frac{c \cdot t_1}{c - v} \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{c \cdot t_1}{c - v} \cdot \frac{\sqrt{c^2 - v^2}}{c} = t_1 \cdot \sqrt{\frac{c^2 - v^2}{(c - v)^2}}$$

mit $c^2 - v^2 = (c + v) \cdot (c - v)$:

$$t'_2 = t_1 \cdot \sqrt{\frac{c + v}{c - v}}$$

t'_2 ist die Zeit beim Objekt selbst, zu der das Signal das Objekt erreicht.

Literatur

- [1] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“, Wissenschaft & Technik Verlag Berlin 2002